

Στρατηγικές Αγοράς Πρόβειου Κρέατος

www.af4eu.eu

Πρόβατα Merino στο αγρόκτημα Las Albaidas, Κόρδοβα

Η κατανάλωση πρόβειου κρέατος μειώνεται στην Ισπανία και συνδέεται κυρίως με ορισμένες περιόδους του έτους, όπως οι διακοπές και οι γιορτές των Χριστουγέννων. Η μείωση της κατανάλωσης που προκλήθηκε από τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες ή τον ανταγωνισμό της αγοράς με άλλα φθηνότερα είδη κρέατος οδήγησε στην υιοθέτηση μιας στρατηγικής που διαφοροποιεί την παραγωγή προβάτων της φυλής Merino σε μια γειτονική φάρμα της Κόρδοβα. Η στρατηγική συνδέεται με την ιχνηλασιμότητα του αρνίσιου κρέατος και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο εκτρέφονται τα αρνιά ως προϊόν εκτακτικής και μετακινούμενης κτηνοτροφίας με τη χρήση κωδικού QR που συνδέεται με μια διαδικτυακή πλατφόρμα.

Εκτός από αυτή την καινοτόμο στρατηγική μάρκετινγκ για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων που συνδέονται με τη χρήση γης και τη φροντίδα, η χρήση νέων τεχνολογιών για την πιστοποίηση της ιχνηλασιμότητας με τη χρήση μεθόδων blockchain που συνδέονται με την τεχνολογία GPS αρνιού, επέτρεψε στον καταναλωτή να βρει στην ίδια την ετικέτα αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτροφής των ζώων, συμπεριλαμβανομένων χαρτών των βοσκοτόπων, των τύπων περίφραξης, του χρόνου βόσκησης και ακόμη και εικόνων βόσκησης σε πραγματικό χρόνο... Όλα αυτά, επιτρέπουν τον εντοπισμό της προέλευσης και των συνθηκών παραγωγής του πρόβειου κρέατος, βελτιώνοντας έτσι την αντίληψη της ποιότητας αλλά συνολικά το γεγονός ότι τα ζώα αποτελούν μέρος του τοπίου και μειώνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς που συνδέεται με την καταπάτηση των θαμνώνων μειώνεται χάρη στη βόσκηση και συμβάλλει στην αφοσίωση των πελατών.

Η πιστοποίηση της ιχνηλασιμότητας μέσω GPS παρέχει μεγαλύτερη γνώση του προϊόντος που καταναλώνεται, αυξάνοντας έτσι το εύρος επιλογής και εμπιστοσύνης. Επιπλέον, από την πλευρά του παραγωγού, σημαίνει επίσης διαφοροποίηση της αλυσίδας των πωλήσεων.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anan.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Οργανισμός Διαχείρισης της Γεωργίας και
Αλιείας της Ανδαλουσίας

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.